

Didactic Unit

Programm edukattiv għal tfal tal-iskola (ta' bejn 10–13-il sena) permezz ta' video game żviluppat apposta biex jindirizza u jqajjem kuxjenza dwar il-problema tal-iskart fil-baħar, biex jiżdied il-litteriżmu dwar l-oċean u biex jiġu mheġġa attitudnijiet ta' konservazzjoni lejn il-protezzjoni tal-oċean.

Funded by
the European Union

CRETUS Cross-disciplinary Research in
Environmental Technologies

Awturi: Gillian B. Ainsworth, Marina Astudillo-Pascual, Pablo Pita, Antia Campos, Javier Seijo,
Sebastian Villasante
CRETUS | Università ta' Santiago de Compostela

Video games
©Polygon.e Studios

Dan ix-xogħol sar fil-kuntest tal-proġett NETTAG+ li jipprevjeni, jevita u jnaqqas l-impatti
ambjentali tal-għodod tas-sajd u l-iskart marittimu assoċjat magħhom, ikkoordinat minn
Sandra Ramos ta' CIIMAR bl-appoġġ tal-Programm Horizon Europe tal-Unjoni Ewropea, Grant
No. 101112812 (NETTAG+).
Santiago de Compostela Ottubru 2024

1 Introduzzjoni

Din l-attività tippreżenta programm edukattiv għal studenti tal-iskola (10–13-il sena) fil-Kroazja, l-Italja, Malta, il-Portugall u Spanja permezz ta' video game żviluppata apposta biex tindirizza u tqajjem kuxjenza dwar il-problema tal-iskart fil-baħar u l- "ghost gear". Din l-attività tista' tintuza bħala materjal ta' gwida għall-għalliema u menigġers edukattivi.

Hija akkumpanjata minn sett ta' tlett video games edukattivi li jheggu l-istudenti jitgħallmu informazzjoni b'mod attrajenti iżda realistika dwar xi sorsi u tipi ta' skart li ġej mill-art, l-impatti tal-ghost gear u l-problemi assoċjati mal-oċeani. Il-pedagoġija hija partecipattiva, kooperattiva u prattika. Gruppi ta' studenti, immexxija mill-għalliem tagħhom, ikunu jistgħu jifhmu l-importanza tal-konservazzjoni tal-oċean b'mod divertenti.

Il-materjal huwa disponibbli bil-Kroat, Taljan, Malti, Portugiż, Spanjol u bl-Ingliż u jista' jitniżzel b'xejn mill-websajt ta' NETTAG+ (<https://nettagplus.eu/resources/>).

2 Objettivi

Din l-attività tinkludi sett ta' tliet video games li jista' jintlghab fuq kompjuter fil-klassi jew fuq apparat ieħor bħal tablets. Il-logħob jippreżenta diversi sfidi relatati mal-iskart fil-baħar u mal-ghost gear li l-plejers jistgħu jiddiskutu bejniethom u jindirizzawhom individwalment jew kollettivament:

- Tindif tal-bajjiet biex jiġi evitat li l-iskart jasal fl-oċean
- Irkupru ta' xbieki mitlufin fil-baħar u skart ieħor biex jiġu evitati animali maqbuda aċċidentalment
- ġbir ta' ghost gear minn bastimenti tas-sajd li jegħrqu f' qiegħ il-baħar

Hekk kif l-istudenti jesperjenzaw dawn il-problemi permezz ta' xenarji sperimentali u jieħdu r-rwolidifferenti (eż. għaddasa u ċittadini), nistimulaw ħsieb individwali kif ukoll diskussjoni u dibattitu tal-grupp dwar soluzzjonijiet possibbli biex dawn il-problemi jiġu solvuti u evitati.

Kull logħba għandha storja u għan differenti. Il-logħob għandu livelli ta' diffikultà differenti sabiex il-plejers jimxu minn livell baxx għal wieħed oġġla hekk kif jitgħallmu jilagħbu u jżviluppaw il-ħiliet u l-għarfien tagħhom. L-istudenti jiġu mqassma f'timijiet (idealment ta' 3 jew 4 plejers) u jkollom ċans kull wieħed biex ilestu it-tlett logħobiet.

Missjoni 1: Tindif tal-Bajja

Il-plejers jikkontrollaw karattru fuq bajja u jridu jippjanaw sekwenza ta' movimenti minn qabel biex jigbru l-iskart b' mod effiċjenti. Il-bajja tibda kwieta, iżda hekk kif timxi l-missjoni, jaslu aktar nies u l-isfida tiżdied. Il-plejers iridu jiddistingwu bejn skart u ħlejjaq tal-baħar waqt li jduru man-nies mingħajr ma jfixkluhom. Permezz ta' din il-missjoni, il-plejers jitgħallmu kif azzjonijiet lokali żgħarjistgħu jikkontribwixxu għal impatt ambjentali ikbar.

Figure 1: Screenshot of Mission 1, Beach Clean-up

Missjoni 2: Rotta ta' Salvataġġ

Skart u tagħmir tas-sajd mitluf fil-baħarqed jaqbd u ħlejjaq tal-baħar bħal klieb il-baħar, dniefel u fkieren. Il-plejers iridu jneħħu l-iskart u jiggwidaw lill-annimali lejn is-sigurtà, billi jnaddfulhom it-triq biex jaħarbu. Din il-missjoni turi kif l-iskart u t-tagħmir tas-sajd mitluf fil-baħar jistgħu jaffettwaw il-ħlejjaq tal-baħar

Figure 2: Screenshot of Mission 2, Rescue Route.

Missjoni 3: Irkupru tax-xbiki

Din il-logħba tiffoka fuq il-problema ta' tagħmir tas-sajd mitluf jew abbandunat li jagħmel ħsara lill-oċean u l-qiegħ tal-baħar. Il-plejers jgħinu lil għaddas jilħaq dawn ix-xbieki u jirkuprahom mill-baħar. Il-logħba tintroduċi wkoll għodda oħra użata biex jiġu rkuprati għodod tas-sajd: tags ta' traċċar. Dawn jibagħtu sinjal lis-sajjeda, li jurihom l-post tax-xbieki sabiex ikunu jistgħu jirkuprawhom huma stess.

Figure 3: Screenshot of Mission 3, Net Retrievers.

3 Partecipanti

L-attività hija maħsuba għal tfal tal-iskola ta' bejn 10 u 13-il sena u tikkonsisti f'sessjoni edukattiva mmexxija mill-għalliema tagħhom b'tul ta' 1.5 siegħa għal kull klassi.

4 Skop

L-iskop ta' din l-attività huwa prinċipalment partecipattiv, kooperattiv u prattiku. Il-grupp ta' studenti jista' jilħaq l-għanijiet mixtieqa b'mod divertenti u pjaċevoli.

5 Kuntest

Kull sena, madwar 11-il miljun tunnellata metrika ta' plastik jaslu fl- baħar meta support imorru f'ċentru ta' ġestjoni tal-iskart. Dan huwa ekwivalenti għal trakk tal-iskart mimli plastik li jidhöl fil- baħar kull minuta.

Dan l-iskart jigi imkaxar lejn il-kosta u fl-aħħar fl-oċean mir-riħ, mix-xita, dranaġġ u mix-xmajjar. Sors ieħor ta' tniġġis tal-plastik fl-oċean huwa tgħammir abbandunat, mitluf jew mormi (magħruf bħala ghost gear). Dan huwa magħmul prinċipalment mill-plastik u jista jibqa jdur fil-baħar għal snin twal, filwaqt li jkompli jaqbad jew iwegġa l-ħlejjaq tal-baħar.

Stimi juru li ghost gear jammonta għal 50% sa 70% tal-makroplastik li jzomm fuq l-ilma. Ammont iżgħar ġej ukoll minn attivitajiet marittimi, bħal perezempju skart mitfugħ minn bastimenti.

Minħabba li l-iskart tal-baħar jigi f'kull forma u daqs, jaffettwa kemm partijiet baxxi kif ukoll fondi tal-oċean. Xi skart jzomm fuq wiċċ l-ilma, skart ieħor jibqa sospiż fil-kolonna tal-ilma, filwaqt li oġġetti itqal jegħrqu fil-qiegħ. Dan it-tip ta' tniġġis għandu konsegwenzi serji għall-ħajja tal-baħar. Ċertu skart jista' jigi konfuż ma' ikel u jista jigi iġerit minn varji annimali, mill-iċken (bhal perezempju żwiemel tal-baħar, gambli u hut żghir), sal-ikbar (bħall klieb tal-baħar, dniefel, baleni u għasafar tal-baħar), u li b'hekk jista jigi iġerit mil bnedmin ukoll. Barra min hekk, certu skart jista' jifforma għoqiedi li jaqbd u jew iwegġgħu l-ħlejjaq tal-baħar. Ħabba li l magġor parti ta skart jispiċċa f' qiegħ il-baħar, ċertu skart jista' ukoll jeqred l-abitati tal-baħar, filwaqt li xi skart ieħor jirritorna fuq l-artbis-saħħa tal-mewg u jakkumula fuq il-bajjiet u mal-kosta. B'hekk kull tip ta' ambjent marittimu jigi espost għal din il-kontaminazzjoni.

Biex innaqqsu l-ammont ta' skart li jniġġes l-baħar, irridu nbiddu l-imġieba tagħna. Hemm bżonn illi nieqfu niproduċu u nużaw plastik li jintuza darba biss (bħal-fliexken tal-platik, kontenituri tat-take away, tazzi u straws tal-karti u tal-plastik), nieħdu ħsieb li ma' jintilifx t-tgħamir tas-sajd, ngħinu fit-tindif tal-baħar, bajjiet u l-kosta, kif ukoll nieħdu ħsieb nirriċiklaw l-iskart.

6 Biex tilgħab

Il-logħba tista' tintlagħab fuq kwalunkwe apparat li għandu aċċess għall-internet u li jista' jiftaħ il-websajt NETTAG+, idealment fuq PC jew tablet.

Il-logħba tista' titniżżel minn: <https://nettagplus.eu/resources/>

Ladarba titniżżel l-logħba, il-plejers jistgħu jagħzlu l-lingwa (Kroat, Ingliż, Taljan, Malti, Portugiż u Spanjol).

Jeħtieġ kopja tar-rekord tal-esperjenza għal kull student

7 Proċedura

1. Ibda billi taqra l-informazzjoni introduttorja fis-sezzjoni “Kuntest”. Din tista’ tintuża bħala eżerċizzju biex jitgħallmu vokabularju u ideat ġodda.
2. Organizza lill-istudenti f’timijiet (idealment 3 jew 4 plejers).
3. Ilgħab it-tlett logħobiet. Matul il-logħob, l-istudenti jesperjenzaw perspettivi differenti, b’ħall pere ż empju ċittadini jiġbru l-iskart minfuq il-bajja (Missjoni 1).
 - Gwarjani li jnaddfu il-passaġġ għal animali maqbuda fix-xbieki u fl-iskart (Missjoni 2);
u
 - għaddasa li jirkupraw xbieki mitlufa min qiegħ il-baħar jew li juzaw it-tracking tags li jgħinu jirritornaw ix-xbieki lid-dgħajjes tas-sajd (Missjoni 3).
4. Qabel tmur għar-rekord tal-esperjenza, iddiskuti mal-istudenti x’hasbu dwar l-isfidi u r-rwoli tagħhom. Iddiskuti ukoll x’jirrapre ż entaw il-logħob illi lgħobu, u x’inhuma il-konsegwenzi tal-iskart marittimu fuq il-ħlejjaq tal-baħar, l-abitat marittimu, ambjent marittimu (l-baħar, bajjiet u l-kosta), kif ukoll fuq in-nies.
5. Fl-aħħar, staqsi lill-istudenti jwieġbu individwalment il-mistoqsijiet tar-rekord tal-esperjenza. Uża dawn il-mistoqsijiet biex tqanqal diskussjoni u dibattitu dwar problemi reali li għandhom x’jaqsmu mal-iskart marittimu, kif ukoll biex tidentifika soluzzjonijiet biex jigi prevenut u biex jitnaqqas l-iskart fil-baħar.

8 Rekord tal-esperjenza: Uri x'għallimt!

1. Iddeskrivi l-objettiv tat-tlett logħobiet.

Missjoni 1:

Missjoni 2:

Missjoni 3:

2. Ikteb xi skart tal-baħar li Itqajt miegħu fil-logħob.

Missjoni 1:

Missjoni 2:

Missjoni 3:

3. X'inhu l-origini tal-iskart li Itqajt miegħu?

Missjoni 1:

Missjoni 2:

Missjoni 3:

4. Iddeskrivi kif dawn l-oġġetti jistgħu jispicċaw fil-baħ ar.

Missjoni 1:

Missjoni 2:

Missjoni 3:

5. X'inhuma l-konsegwenzi ta' dan it-tip ta' skart fuq il- hlejjaq tal-baħar?

6. Iddeskrivi 3 soluzzjonijiet biex jiġi prevenut, eliminat jew imnaqqas l-iskart fl-ambjent marittimu (baħar, bajjiet u kosta).

